

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Безпалько В. В.

Науковий співробітник

Національний музей історії України

Кузьмінський І. Ю.

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

ПІВЧІ ЄПИСКОПА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО І БОРИСПІЛЬСЬКОГО ІЛАРІОНА КОНДРАТКОВСЬКОГО: ОСОБОВИЙ СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ

Вокальна капела Переяславських владик, для означення якої використовували оригінальну назву “вокальна музика”, або інколи “півча архиерейська”¹, через плинність особового складу повсякчас потребувала нових здібних до співу юнаків та малолітніх хлопців. Інформацію про таких півчих відкладали в архівах консисторії та духовних правлінь. Найбільша кількість документальних згадок про півчих Переяславської катедри походить з часів владики Іларіона Кондратовського (1776–1785).

Один із способів долучення до капели – прохання бажаючих, що було адресовано особисто архиерею. Саме так 1778 р. Юхим Соколовський (“Евфимъ Соколовскій”) просив прийняти його до колективу “півчої”: “по моему желанію меня принять в певческую”². У документі зазначено підставу, на яку посилався прохач – він виявився здібним до співу: “по апробації явился к помѣщенію в число голосов вокалнія вашего Высокопреосвященства музыки способнимъ”³. Зрештою 22 травня його було прийнято: “просителя Евфима Соколовского принялъ, причислит в число пѣвчих”⁴. Згодом, а саме 8 лютого 1782 р., Юхим отримав із Переяславської полкової канцелярії звільнення від козачої служби для переходу в духовенство⁵, маючи сподівання отримати за службу в капелі священницьке свячення. У цей час він продовжував виконувати обов’язки єпископського півчого: “Вашего Высокопреосвященства вокалнія музыки пѣвчій Евфимъ Соколовскій”⁶. Співацька кар’єра Юхима тривала й у 1785 р., про що свідчить його “доношеніє” від 22 травня⁷. Тож Юхим Соколовський був катедральним півчим щонайменше протягом семи років.

28 травня 1779 р. вступити до колективу півчих просився тенор Остап Рябоконт (“Остапъ Рябоконовъ”): “Нинѣ желаю послужить въ вокальной Вашего Высокопреосвященства музыки голосом теноровим”⁸. Перед цим Остап практикував церковний спів (“понѣсколко и примѣнилъ”) у Київському Пустинно-Микільському монастирі⁹. У складі архиерейських півчих він перебував щонайменше до 10 січня 1781 р.¹⁰

У червні 1780 р. отримати місце в архиерейському хорі прагнув Степан Спепанович, син вікарного священника Переяславської Петропавлівської церкви Євстафія Стефанова¹¹. Із

¹ Назву “півча архиерейська” найімовірніше, початково було сформовано за назвою приміщення у катедральному Вознесенському монастирі, в якому перебували півчі.

² ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1310, арк. 1.

³ Там само.

⁴ Там само, арк. 2.

⁵ Там само, арк. 4.

⁶ Там само, арк. 3.

⁷ Там само, арк. 5.

⁸ Там само, спр. 1339, арк. 1.

⁹ Там само, спр. 1310, арк. 1.

¹⁰ Там само, арк. 3.

¹¹ Там само, спр. 1453, арк. 2. Документи дають варіативність патронімічного прізвища Степана – Степанович, Степановський, Стефановський.

документів дізнаємося деякі факти з життя співака¹. За велінням батька, Степан одружився з Анною, донькою священника Трофима Усовського, у них народився син. Степан начебто не володів належними для єпископських півчих уміннями, проте обіцяв навчитися. Незважаючи на відсутність професійної кваліфікації, Степан претендував на ті самі умови утримання, які мали інші півчі: *“но чтобъ точію обучится той музикѣ, а бытъ желаетъ на такомъ содержаніи, какъ и протчіе пѣвчіе находятся”*². Незабаром, 8 серпня цього ж року, згідно з указом Малоросійської колегії, тенора Степана вибрали півчим до імператорського двору в Санкт-Петербурзі, через що його спочатку направили до столиці Гетьманщини: *“доставить в Глуховъ на казенномъ коштѣ”*³.

15 вересня 1781 р. датовано прохання Федора Чернявського щодо його прийняття до архиерейських півчих: *“послужить въ числѣ голосовъ вокальной музыки когда буду то способенъ, ибо я нѣсколко уже к сему и примѣнилъ”*⁴. 23-річний Федір спочатку засвідчив, що його батько походив з козаків, проте продав хутір та довгий час був дяком, а сам юнак жив при різних церквах, прислужував у дяків, де в одного з них два роки *“вокальной музикѣ обучался”*, а згодом й сам служив дячком в церкві Різдва Христового у містечку Шишаки⁵. У винагороду за службу півчим, прохач плекав надію отримати від єпископа священницьке місце в одному з приходів⁶. Однак, очевидно, напередодні чергової загальнодержавної ревізії ревізії населення, у консисторії виникли обґрунтовані сумніви щодо приналежності прохача до духовного сану, тому за резолюцією архиерея Федір залишався катедральним півчим до квітня 1782 р., допоки тривали відповідні перевірки⁷. Зрештою Федора Чернявського було відіслано до с. Кочубеївка⁸, у маєтності підполковника Павла Кочубея, підданям якого півчого фактично було визнано. Подальше можливе перебування молодого чоловіка в складі катедральної капели було поставлено у залежність від волі поміщика⁹.

Про набір катедральних півчих способом залучення церковно-адміністративної вертикалі дізнаємося зі справи від 6 липня 1780 р., коли з Переяславської духовної консисторії було надіслано єпископські укази в Миргородське, Хорольське та Баришівське духовні правління, аби прислали якомога більше здібних до співу малолітніх хлопців та юнаків. Було конкретизовано пошукувані вокальні голоси, а саме баса, тенори та особливо дисканти: *“годящихся зъ голосовъ басовъ теноров а особливо дискантовъ въ вокальную его преосвященства музику”*¹⁰. Примітно, що єпископ наказав не обмежуватися виключно дітьми представників кліру, а й набирати півчих з інших станів: *“изъ священно и церковно-причетничих дѣтей или и другого званія”*¹¹. 14 липня 1780 р. духовне правління Миргородської протопопії отримало відповідний указ із консисторії, а 18 вересня того ж року звітувало Переяславському єпископу¹². Було відібрано п'ятеро співаків – баса, тенора та трьох альтів. Перший у списку – неодружений 26-річний бас Яків, син померлого священника Воскресенської церкви м. Миргород¹³ Федора Боровиковського: *“з басовъ одинъ синъ умершого священника вѣкарного Воскресенской Миргородской Церкви Феодора Боровиков-*

¹ Безпалько В., Кузьмінський І. Музична спадщина Переяславського колегіуму // Київська академія. Вип. 17. 2020. С. 111.

² ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1453, арк. 2.

³ Там само, спр. 1452, арк. 1.

⁴ Там само, спр. 1587, арк. 1-13в.

⁵ Там само, арк. 3-3зв. Шишаки – містечко, центр Шишацької сотні Миргородського полку, тепер – селище міського типу Полтавського р-ну Полтавської обл.

⁶ Там само, арк. 9.

⁷ Там само, арк. 4-7зв., 10-16зв.

⁸ Кочубеївка – село Велико-Будиської сотні Полтавського полку, тепер – с. Полтавського р-ну Полтавської обл. Полтавської обл.

⁹ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1587, арк. 18-18зв.

¹⁰ Там само, спр. 1310, арк. 7.

¹¹ Там само, арк. 7.

¹² Там само, спр. 1450, арк. 2.

¹³ Миргород – місто, центр Миргородського полку, тепер – центр Миргородського р-ну Полтавської обл.

ского Яковъ лѣтъ 26 холостъ”¹. Одружений 21-річний тенор Олексій Горкавенко належав до козачого стану і був сином церковнослужителя з Преображенської церкви у с. Петрівці²: “теноровъ один синъ находячогось въ должностъ при церквѣ Преображенской в селѣ Петровцяхъ Петра Горкавенка Алексѣй Горкавенко женатъ званія козачого лѣтъ 21”³. До альтів було відібрано 10-річного Василя, сина Михайла Чайковського, священника Воскресенської церкви с. Ярмаки⁴: “алтовъ три едень синъ священника воскресенской ярма-ярмаковской церквѣ Михаила Чайковского Василій лѣтъ 10”⁵. Ще двоє альтів Ігнат (13 років) і Дорофей (10 років) Дем’яненки були рідними братами-сиротами козацького походження з с. Піски⁶: “да два родніе братья Игнатъ и Дорофей Демяненкы родимци Лубенского полку села Пѣсокъ а по переходѣ оттоль проживали при школѣ протопопѣи здешней в селѣ Зуевцах не имеющей отца и матки в сиротствѣ званія козачого лѣтъ Игнату 13 а Дорофею 10”⁷. Зрештою, залишається невідомим, чи кого-небудь з відібраних кандидатів прийняли у склад капели.

Про деяких учасників архиерейського хору дізнаємося зі справи про переміщення співаків до столиці імперії. Так, із документів за серпень 1780 р. стає зрозумілим, що частина півчих Переяславського єпископа відправилася до Санкт-Петербурга у розпорядження місцевого архиєпископа Гавриїла Петрова-Шапошникова⁸. Перший з хлопців, 11-річний син диякона Іоанна Максимовича Андрій, який походив з містечка Басань⁹, а другий, Данило, 9-ти років, був сином пономаря Переяславської Петропавлівської церкви Онисима Глоденка: “находящихся при вокальной Его Преосвященства музыки двоихъ пѣвчихъ протопопѣи Басанской мѣстечка Басанъ дѣякона Іоанна Максимовича сына его Андрея и градскія Переяславскія Петропавлавскія церкви пономаря Онисима Глобенка сына его Данила”¹⁰. Перший з хлопців, півчий навчався у Переяславському колегіумі: “дѣякона Іоанна Максимовича сынъ, обучался въ семинаріи переяславской латинскому языку по школу Грамматику”¹¹.

Інформацію про співаків можна виявити і в документах обліку духовенства. У ревізійній відомості 1782 р. трапився випадок, коли один з учнів Переяславського колегіуму одночасно був ще й єпископським півчим: “умершаго чтеца Артемона Пашутинскаго сыновья: Василій обучается въ здешней семинаріи риторики, находится нынѣ при вокальной его высокопреосвященства музыки въ пѣвчихъ, 18 [лет]”¹². Йдеться про 18-річного Василя, студента класу риторики. Його батько – на той час вже покійний “чтець” (тобто, дяк) Артемон Пашутинський з с. Пологи-Вергуни¹³. Півчий перебував у вокальному колективі й наступного 1783 р.¹⁴

¹ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1450, арк. 2. Маємо інформацію також про іншого музиканта з цього миргородського роду – Луку Івановича Боровиковського (Див.: *Рыцарева М.* Русская музыка XVIII века. Москва, 1987. С. 66).

² Петрівці – село Миргородської 1-ї сотні Миргородського полку, тепер – с. Миргородського р-ну Полтавської обл.

³ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1450, арк. 2.

⁴ Ярмаки – село Миргородської 1-ї сотні Миргородського полку, тепер – с. Миргородського р-ну Полтавської обл.

⁵ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1450, арк. 2.

⁶ Піски – на середину XVIII ст. в Лубенському полку містилося чотири села з такою назвою; тут – найімовірніше, с. Піски Лохвицької сотні, тепер – с. Миргородського р-ну Полтавської обл.

⁷ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1450, арк. 2. Зуївці – село Миргородської 1-ї сотні Миргородського полку, тепер – с. Миргородського р-ну Полтавської обл.

⁸ Там само, спр. 1451, арк. 2.

⁹ Басань – містечко, центр Басанської сотні Переяславського полку, тепер – с. Нова Басань Ніжинського р-ну Чернігівської обл.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1451, арк. 1, 3, 4.

¹¹ Там само, арк. 3.

¹² Там само, ф. 961, оп. 2, спр. 69, арк. 19зв.

¹³ Пологи-Вергуни – село Переяславської 1-ї сотні Переяславського полку, тепер – с. Бориспільського р-ну Київської обл.

¹⁴ *Безпалько В., Кузьмінський І.* Музична спадщина Переяславського колегіуму. С. 107.

У відомості від 2 січня 1783 р. під час ревізії духовенства Бориспільської протопопії занотовано катедрального півчого 22-річного Іоанна Ващенкова, сина померлого священника церкви Архангела Михаїла містечка Вороньків¹: *“тоєй же церкви умершаго священника Лукіяна Ващенкова дѣти: Іоаннъ при должности пѣвческой в Переясловскомъ находится катедралном мнстрѣ, [лет] 22”*².

Про матеріальне забезпечення півчих дізнаємося завдяки збереженим прибутково-видатковим книгам Переяславського катедрального монастиря за 1780 та 1783 рр. Рух фінансів 1780 р. облікував ризничий ієромонах Агафоник³, а 1783 р. – казначеї ієромонахи Іларіон та Христофор Сулими (останній змінив на посаді попередника у серпні цього року)⁴. Саме у розпорядженні вказаних ієромонахів і були монастирські кошти.

Серед згадок про джерела фінансування півчих маємо цікавий факт – наявність “пѣвческих кружекъ”, з яких, зокрема, у 1780 р. було отримано немалий прибуток: *“Оставшихся от пѣвческих кружекъ. Рубли 25. Копейки 60”*⁵. Можна припустити, що це були спеціальні запечатані ємності, куди бажаючи кидали грошові пожертви, що спеціально призначалися для катедральних півчих. “Півчі кружки”, очевидно, стояли на видному місці у катедральному соборі, або півчі брали їх із собою за межі монастиря. Про останнє може свідчити “донос” в Синод на владика Іларіона Кондратковського, з якого дізнаємося, що під час відвідування ним єпархії місцеве духовенство змушене було не лише утримувати архиєрейське оточення, але й давати подачки слугам, які його супроводжували, включно із півчими⁶.

Грошові кошти з “кружок”, щоразу різні, вносилися розпорядженням архиєрея у бюджет фінансування витрат на півчих як залишок після їхнього розподілу (“раздѣлки”, “подѣлу”). Припускаємо, що у розподілі коштів між півчими якусь їхню частину віддавали єпископу, та неодмінно волею владики витрачали на одяг та взуття для співаків. Турбота катедри про зовнішній вигляд півчих не вичерпувалася лише цими коштами, за необхідності могли бути спрямовані прямі дотації з архиєрейської казни. Як, наприклад, це сталося 1783 р., коли 30 січня було додатково внесено 25 рублів⁷.

Окрім цього, записи демонструють нам, коли саме відбувалися “раздѣлки пѣвческихъ денегъ”. 1780 р. це сталося 26 січня та 19 травня⁸, 1783 р. – 9 січня та в перші числа травня⁹. Отже, “кружки” відкривали незабаром після Різдва та Великодня¹⁰, найбільших релігійних свят, під час яких півчі могли добре заробити.

Фінансові книги містять і персоніфіковану інформацію, пов’язану з транзакціями коштів. У книзі витрат зберігся запис за 25 березня 1783 р. про придбання одягу для вже згаданого Василя Пашутинського: *“У діакона новорукоположенног Михайла Антиповского куплено для Пашутинского на черкеску блакитну суконну бекешу за два рубля”*¹¹. А у прибуткових частинах книг згадано імена Павла “ієродіакона пѣвческого” (1780)¹² та “баса Евхіма” (1783)¹³ як осіб, відповідальних за внесення в казну залишку грошей з “кружки” після розподілу. Найімовірніше, вони були офіційними чи неформальними лідерами

¹ Вороньків – містечко, центр Вороньківської сотні Переяславського полку, тепер – с. Бориспільського р-ну Київської обл.

² ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1636, арк. 1зв.

³ Там само, спр. 1589, арк. 2, 3.

⁴ Там само, спр. 1685, арк. 1, 2.

⁵ Там само, спр. 1589, арк. 3.

⁶ Пархоменко В. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733–1785 г.г.) в связи с общим ходом малороссийской жизни того времени. Полтава, 1908. С. 51.

⁷ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1685, арк. 31.

⁸ Там само, спр. 1589, арк. 21.

⁹ Там само, спр. 1685, арк. 31.

¹⁰ Великдень припадав на 19 квітня 1780 р. та на 16 квітня 1783 р. (Див.: Туркестанов Н. Н. Сокращенный календарь на тысячу лет (900–1900). Санкт-Петербург, 1868. С. 97.

¹¹ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1685, арк. 32.

¹² Там само, спр. 1589, арк. 21.

¹³ Там само, спр. 1685, арк. 31. Можливо, тут мався на увазі півчий Юхим Соколовський, про якого ми писали вище.

співочого колективу. Слід наголосити, що ієродиякон Павло був ченцем монастиря і до того ж брав участь у справах півчих.

Із записів прибутково-видаткових книг стає зрозумілим, що “вокальну музику” поділяли на “болших” та “малих” півчих. Хоча у документах немає чіткого визначення цих двох співочих груп, проте можна сміливо припустити, що йдеться про дорослих та малолітніх учасників вокальної капели. За кількістю купованого одягу та взуття можна вирахувати приблизну кількість катедральних співаків. Про великих півчих відомо, що у 1780 р. їх було щонайменше четверо: *“Куплено для болших певчих четири поясовъ въ Богуславль по сѣмдесять пят копѣекъ гарусныхъ полосатихъ красно съ зеленымъ”*¹. А з рахунків за 1783 р. дізнаємося про те, що у катедральному хорі, в певний момент, співали вісім малолітніх півчих: *“Чернигльницѣ за окрашення восьми пѣвчимъ малимъ брилей дано тридцять копѣекъ”*². Поєднавши ці відомості, бачимо, що загальна кількість катедральних півчих становила щонайменше 12 осіб, з яких четверо були дорослими, а вісім – малолітніми.

Записи про купівлю необхідних товарів здійснювали протягом усього року, очевидно, реагуючи на поточні або регулярні потреби співочого колективу. Деякі закупівлі готових предметів одягу та матеріалів робили поза межами Переяслава – у Києві та навіть “за границею” у містечку Богуслав³.

Статті видатків на купівлю чи пошиття однакових предметів одягу демонструють, що півчі кожної з категорій мали власну уніфікацію в одязі. “Болшим” півчим було закуплено однакові смугасті червоні з зеленим пояси, а для “малих” півчих виготовили з вибійчатого полотна “халати”, а також замовили фарбування партії головних уборів, а саме “брилів”. Верхнім одягом у вжитку були “кафани” (кафтани) та “кизикини”. З аксесуарів можна згадати “галштуки”, на виготовлення яких придбали сім ліктів шовкової тканини тафти (“тафи”) чорного кольору⁴. Для пошиття чобіт закуповували юхту та яловичу шкіру, ремінну шкіру на на підшви, а також витратні матеріали (дьоготь, смола, дратва, купорос). Для оздобы одягу купляли гаплики, білі та фарбовані нитки, олов’яні гудзики, шнури для плетених гудзиків, полотно на підкладки тощо.

Якщо довіряти записам витратної частини книг, то кошти, призначені для півчих, використовували на пошиття, ремонт, а також закупівлю вже готового одягу та взуття. Витрати на грошове утримання, їжу та інші побутові справи у документі не зафіксовано, тож найпевніше, додаткове фінансування півчих відбувалося з інших джерел.

Серед виявлених відомостей про півчих знаходимо представників різних соціальних страт, а не лише дітей кліру. Для багатьох із них спів у катедральній капелі був не лише можливістю отримати стабільний заробіток, а й слугував трампліном для кар’єрного зросту, для отримання сану священника чи місця півчого в одному з імперських столичних колективів. Простежуємо та підтверджуємо певну закономірність, коли більшість півчих виявилася знедоленими, переважно сиротами.

¹ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1589, арк. 22.

² Там само, спр. 1685, арк. 32.

³ Богуслав – містечко Київського воєводства Речі Посполитої, тепер – місто Білоцерківського р-ну Київської обл.

⁴ ЦДІАК України, ф. 990, оп. 1, спр. 1685, арк. 32зв.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітгарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурулюк Великобурулюцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021